

“XAZOYINU-L-MAONIY” KULLIYOTIDA SOQIY OBRAZI

Avaznazarov Odiljon Rahmatulloyevich,
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori,
QarshiDU dotsenti
odiljon.avaznazarov@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337313>

Annotatsiya: Maqolada Alisher Navoiy ijodida keng qo‘llangan soqiy timsolining “Xazoyinu-l-maoniy” kulliyotidagi mavqei, vazifalari, shuningdek, uning asarda qo‘llanilishi bilan bog‘liq ba‘zi poetik xususiyatlar asosan statistik tahlil metodiga tayangan holda ilmiy tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: “Xazoyinu-l-maoniy”, lirika, janr, g‘azal, soqiy, timsol, talqin, g‘oya, badiiyat, badiiy san‘atlar, nido.

Abstract: This article explores the role and functions of the widely employed image of the saqi (cupbearer) in Alisher Navoi’s Khazoyinu’l-Maoni collection. The study scientifically examines certain poetic features associated with the use of this figure, primarily based on statistical analysis methods.

Keywords: Khazoyinu’l-Maoni, lyric poetry, genre, ghazal, saqi, symbol, interpretation, idea, artistry, literary devices, exclamation.

Alisher Navoiyning “Xazoyinu-l-maoniy” kulliyoti yaratilgan davrdanoq turkiy she‘riyatning eng yuksak namunasi o‘laroq baholangan. To‘rt devondan iborat mazkur majmua qo‘lyozmalari ko‘chirilish miqdori bo‘yicha Navoiy asarlari ichida birinchi o‘rinda turishi ham buning isbotidir va bu kulliyotning xalq qalbiga chuqur kirib borganidan darak beradi [Сирождинов, 2:94]. Shuningdek, ushbu majmua jahon adabiyoti rivojida turkiy she‘riyatning, xususan, o‘zbek she‘riyatining munosib hissasi borligini yaqqol ko‘rsatib turuvchi, bundan tashqari, “o‘zbek mumtoz she‘riyatining barcha fazilatlarini o‘zida mujassamlashtirgan” [Сирождинов, 2:87] bebaho badiiy yodgorlik sifatida e‘tirofqa sazovor. Shunday ekan, ushbu mumtoz she‘riyat namunalarini atroflicha tadqiq qilish, ularning shoh satrlari qatidagi sirlardan bugungi kun kitobxonini xabardor qilish navoiyshunoslikning dolzarb vazifalaridan.

Har qanday badiiy asar mohiyatini anglashda badiiy timsollar ochqich vazifasini bajaradi. Chunki she‘riyat timsollar tili bilan so‘zlaydi. Aytish mumkinki, badiiy timsol yaratishda har bir davr va xalq adabiyoti, qolaversa, har bir ijodkor o‘zgacha yondashishi, ma‘lum bir timsolga yangidan-yangi ma‘no yuklashi, uning mazmuniy taraqqiyotini yangi bosqichlarga ko‘tarishi mumkin. “Xazoyinu-l-maoniy”da ham kulliyotdagi poetik haqiqatlarni ochib berishi, shu barobarida shoirning ijodkor sifatidagi mahoratini ko‘rsatib berishi mumkin bo‘lgan yuzlab timsollardan biri soqiydir. Xususan, “Xazoyinu-l-maoniy”dagi devonlarda turli janrlarga mansub jami

3132 ta she‘r mavjud bo‘lsa, shularning 470 tasi, ya‘ni 15 foizida soqiy obrazi ishtirok etgan. Jumladan, “G‘aroyibu-s-sig‘ar”dagi 840 she‘rdan 119 tasi (14 foizi)da, “Navodiru-sh-shabob”dagi 759 she‘rdan 125 tasi (16 foizi)da, “Badoye‘ ul-vasat”dagi 740 she‘rdan 123 tasi (17 foizi)da, “Favoyidu-l-kibar”dagi 793 she‘rdan 103 tasi (13 foizi)da bu obrazni uchratish mumkin [Навоий, 1]. Bundan ma‘lum bo‘ladiki, soqiy obrazining atroflicha tadqiqi kulliyotdagi 470 ta she‘rning mazmun-mohiyatini yanada chuqur anglashga yo‘l ochadi. Bundan tashqari, devonlardagi 50-55 foiz she‘rlarda may, durd, gazak, jom, singan safol, raz, mug‘bacha, mayxona, maykada kabi o‘nlab timsollar mohiyati soqiy obrazi vositasida ochiladi.

Soqiy obrazi ishtirokini “Xazoyinu-l-maoniy”dagi turli janrlar doirasida kuzatish mumkin. Bu obraz “Chor devon”da mavjud 16 janrning 8 turida 556 marotaba uchraydi. Jumladan, “G‘aroyibu-s-sig‘ar”dagi 108 g‘azalda 119, 1 musaddasda 1, 1 tarje‘bandda 4, 9 ruboiyda 18, umumiy hisobda esa 142 marotaba; “Navodiru-sh-shabob”dagi 124 g‘azalda 139, 1 muammoda 1, umumiy hisobda 140 marotaba; “Badoye‘ ul-vasat”dagi 121 g‘azalda 127, 1 musaddasda 5, 1 tuyuqda 1, umumiy hisobda 133 marotaba; “Favoyidu-l-kibar”dagi 100 g‘azalda 105, 1 tarje‘bandda 1, 1 mustazodda 1, 1 soqiynomada 34, umumiy hisobda 141 marotaba qo‘llangan. Demak, g‘azallarda 490, musaddaslarda 6, tarje‘bandlarda 5, ruboiylarda 18, mustazodda 1, soqiynomada 34, tuyuqda 1, muammoda 1 marta soqiy obrazi turli poetik vazifani bajaradi. Misol uchun, soqiy “G‘aroyibu-s-sig‘ar”dagi 3 ta ruboiyda, “Navodiru-sh-shabob”dagi 1 ta g‘azalda, “Badoye‘ ul-vasat”dagi 1 ta musaddasda, umumiy hisobda 5 ta she‘rda radif vazifasida qo‘llangan. Bu holat Navoiy she‘riyatida radifning ishlatilishidagi muhim bir jihatni namoyon qiladi: shoir bir nechta she‘rda birgina radifdan foydalanib, uning o‘ziga xos variantlarini yaratadi. Ushbu she‘rlarda mavzu ham, g‘oya ham, badiiy tasvir ham radif atrofida aylanadi. Ayniqsa, ruboiylarda radifga yuklangan badiiy vazifa g‘azal va musaddasdagiga qaraganda ortib borganini ko‘rish mumkin. Masalan:

Oxir dami umr etsa shitob, ey soqiy,

Tutqil manga oncha mayi nob, ey soqiy

Kim, hashrda mast o‘lay xarob, ey soqiy,

To anglamay etsalar azob, ey soqiy (“G‘aroyibu-s-sig‘ar”, 743-bet).

Mazkur she‘rlarda radifga olingan “soqiy” so‘zi shoir fikr va tuyg‘ularini ta‘kidlash, she‘r musiqiyiligini kuchaytirish vazifalarini bajaradi. Navoiyning “Majolisu-n-nafois”ida zikr etilgan 459 shoir ijodiga mansub biror bir she‘riy namunada bu timsol radifga olinmagani, shuningdek, “adabiyot tarixida bitta yangi

so‘z – radif topib ishlatish voqea bo‘lgan”ini [Исҳоқов, 4:141] hisobga olsak, bu borada ham Navoiyning mahorati yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Ushbu obrazning har bitta janr doirasida qo‘llanilishi ma‘lum miqdorga va ichki qonuniyatga ega. Turli janrlarda ushbu obrazga rang-barang vazifalar yuklangan.

Soqiy obrazi, asosan, g‘azal janriga mansub she‘rlarda ishtirok etgan. Bu obraz kulliyotdagi jami 2600 g‘azalning 17 foizdan ortig‘i, aniqrog‘i, 458 tasida uchraydi. Jumladan, u “G‘aroyibu-s-sig‘ar”ning 17, “Navodiru-sh-shabob”ning 19, “Badoye’ ul-vasat”ning 19, “Favoyidu-l-kibar”ning esa 15 foiz g‘azalida mavjud. Ayniqsa, soqiy obrazi g‘azallarning qaysi baytida qo‘llanilishi e‘tiborga molik. Quyidagi jadvalda buning taqsimotini ko‘rish mumkin:

Bayt tartib raqami	“G‘aroyibu-s-sig‘ar”	“Navodiru-sh-shabob”	“Badoye’ ul-vasat”	“Favoyidu-l-kibar”	jami
1	9	6	4	10	29
2	3	5	2	3	13
3	6	3	3	2	14
4	10	10	5	-	25
5	17	16	13	18	64
6	29	46	45	27	147
7	27	31	29	28	115
8	10	16	20	12	58
9	7	3	4	3	17
10	1	2	1	2	6
11	-	1	1	-	2
Жами:	119	139	127	105	490

Bu timsol o‘zi qo‘llangan 490 holatning 367 tasi, ya‘ni 75 foizida undalma – murojaat tarzida ishtirok etadi. “G‘aroyibu-s-sig‘ar”dagi g‘azalarda soqiy timsoli ishtirok etgan 142 holatdan 83 tasi, ya‘ni 58 foizi, “Navodiru-sh-shabob”dagi 140 holatdan 108 tasi, ya‘ni 77 foizi, “Badoye’ ul-vasat”dagi 133 holatdan 96 tasi, ya‘ni 72 foizi, “Favoyidu-l-kibar”dagi 141 holatdan 80 tasi, ya‘ni 57 foizida ushbu obraz undalma tarzida qo‘llangan. Undalmalar esa g‘azallarning turli o‘rnida soqiy, soqiy, yo soqiy, ey soqiy shakllarida qo‘llanilib, ritorik murojaat uslubini, qolaversa, nido badiiy san‘atini yuzaga keltiradi. “Qadimgi davrlarda (Yunon-Rim) notiqlik san‘atining muhim jihatlaridan biri bo‘lgan ritorik murojaat badiiy adabiyotda uslubning hissiyligini ta‘minlovchi omillardan biriga aylangan” [Исҳоқов, 4:150].

Tahlillardan oydinlashadiki, soqiy obrazining ishtiroki ko‘p hollarda 6-7-baytlarga to‘g‘ri kelmoqda. Ma‘lumki, g‘azallardagi begona baytlar ham aksariyat hollarda ayni o‘rinlarga to‘g‘ri keladi. Bu baytlarda soqiynoma janrining asosiy xususiyatlaridan biri bo‘lgan soqiyga murojaat usulidan foydalanish esa ularni soqiynoma janriga yaqinlashtiradi. G‘azallardagi bunday baytlar “soqiynoma baytlar” yoki professor Muhammad Shafe‘ aytganidek, “jumla tarzidagi soqiynoma” (“soqiynomai fi-l-bayti”)dir [Исҳоқов, 4:172]. Xulosa qilish mumkinki, soqiynoma baytlar bir tomondan begona baytlarga xos jihatlarni, boshqa tomondan esa soqiynoma janriga xos jihatlarni o‘zida mujassamlashtiradi.

Soqiynoma baytlar Navoiygacha bo‘lgan o‘zbek adabiyotida, jumladan, Lutfiy g‘azallarida, Xorazmiyning “Muhabbatnoma”, Xo‘jandiyning “Latofatnoma”, Said Ahmadning “Taashshuqnoma” kabi asarlarida poetik xulosalarning ifodasi uchun oz miqdorda bo‘lsa-da qo‘llanilgan. Salafлари ijodida ma‘lum doiradagina qo‘llangan bu usul Navoiy tomonidan “Xamsa” hamda “Xazoyinu-l-maoniy”da asosiy poetik usullardan biri darajasiga ko‘tariladi. Hatto Navoiy o‘zbek mumtoz adabiyotida bu usulni ilk bor janr darajasiga ko‘taradi.

Shuni ham alohida ta‘kidlash joizki, soqiyga murojaat soqiynoma janridagi hamda bu janrga mansub bo‘lmagan she‘rlarda qo‘llanmoqda. Bu ikki holat shakl va mohiyat jihatidan bir-biridan tubdan farq qiladi. Xususan, Navoiyning 32 banddan iborat yagona soqiynomasida har bir bandning faqatgina ilk misrasi boshida soqiyga murojaat etiladi. Bertelsga ko‘ra, bu usul bandlarni birlashtirish hamda ular o‘rtasidagi fikriy, mantiqiy aloqani mustahkamlashga xizmat qiladi [Бертельс, 3:337]. G‘azallarda esa ushbu murojaat istalgan baytda hamda misraning turli o‘rinlarida keladi:

T/r	“Xazoyinu-l-maoniy”	Misra boshida	Misra o‘rtasida	Misra oxirida	jami
1	“G‘aroyibu-s-sig‘ar”	43	18	22	83
2	“Navodiru-sh-shabob”	48	29	31	108
3	“Badoye‘ ul-vasat”	54	18	24	96
4	“Favoyidu-l-kibar”	44	24	12	80
	jami	189	89	89	367

Yuqoridagi jadvalda aks etganidek, ritorik murojaatlarning turli xil shakllarda va o‘rinlar (ya‘ni misra boshi, o‘rtasi, oxiri)da kelgani, ularning mohiyati, uslubiy jilolarini “shoirning maqsadi va murojaat doirasining (Tangri, payg‘ambar, pir, hayot, ajal va h.) tabiati bilan bog‘liq holda” izohlash mumkin [Исҳоқов, 4:150]. Bunday

murojaatlar aksariyat o‘rinlarda misra boshida nido, xitob tarzida qo‘llanilib, shoirning o‘quvchi diqqatini jalb etishiga xizmat qiladi. Shuningdek, lirik qahramonning ishq iztirobi, hijron azoblari va boshqa turdagi o‘y-fikr, his-tuyg‘u, kechinmalarini kimga yoki nimagadir izhor qilishi maqsad qilinadi. Masalan,

Soqiyo, hajr xumoridin o‘larmen – rahm et,

Charxni zarf qilu ulki bilursen mazruf (“Favoyidu-l-kibar”, 308-bet).

Nido, xitob ko‘rinishidagi bunday murojaatlar ba‘zan misra o‘rtasi va oxirida keladi. Jumladan,

Bu bog‘ ichra may, ey soqiyki, bormen asru mushtoqi

Ki, anda sarv ham boqiy emas, gul ahdi ham mahkam (“Favoyidu-l-kibar”, 425-bet).

Bu dasht qat‘i ajab sa‘b erur, tut, ey soqiy,

To‘la qadahki, g‘amim bahri yanglig‘ o‘lsa amiq (“Favoyidu-l-kibar”, 314-bet).

Ko‘pincha bunday hollarda ijodkor yoki lirik qahramonning borliq, uning qaysidir juzvlari bilan bog‘liq subyektiv munosabatlari aks etadi.

Kulliyotdagi g‘azallar tarkibida kelgan soqiynoma baytlar hamda soqiynoma janriga oid she‘r qiyoslanganda, ular mohiyat nuqtai nazaridan ham o‘zaro farqlanishi kuzatiladi. YA‘ni soqiynoma baytlarda ijodkor qarashlaridagi birgina nuqtaga diqqat qaratilsa, soqiynoma janrida esa ko‘pdan ko‘p falsafiy, axloqiy, ijtimoiy mushohadalar, qarashlar, xulosalar aks etadi.

Kulliyotda “soqiy” so‘zining qo‘llanilish shakllari tahlilga tortilganda ham bir qancha muhim jihatlar oydinlashadi. Jumladan, bu obraz “Xazoyinu-l-maoniy”da quyidagi shakllarda beriladi:

T.p	Varianlari	“G‘aroyibu-s-sig‘ar”	“Navodiru-sh-shabob”	“Badoye‘ul-vasat”	“Favoyidu-l-kibar”	Jami
1	Azal soqiysi	2				2
2	Ayyuha-s-soqiy	1	1			2
3	balo soqiylari		1			1
4	gulrux soqiy	1	1			2
5	gulchehra soqiy		1	1		2
6	yo soqiy				1	1
7	isaviydam soqiyo	1				1
8	mahvash soqiy				1	1
9	mug‘bacha soqiy	1				1
10	no‘shlab soqiy			1		1
11	piri soqiyvash				1	1
12	sabukrux soqiy			1		1

**“ALISHER NAVOIY VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD
BOBUR MEROSINI ADABIY-LISONIY
O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI”**
mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjumanini

13	soqiye			1		1
14	soqiyo	56	58	61	82	257
15	soqiy	34	33	30	16	113
16	soqiyi ajal				1	1
17	soqiyi bazm		1			1
18	soqiyi gulandom	1				1
19	soqiyi gulrux	2		1		3
20	soqiyi gulchehra	1		2	1	4
21	soqiyi gul’uzorim	1				1
22	soqiyi davr	1	2		1	4
23	soqiyi davron	3	4	1	3	11
24	soqiyi ishq				1	1
25	soqiyi kavsar				1	1
26	soqiyi mavzun		1		1	2
27	soqiyi mahvash	1		2	2	5
28	soqiyi no’shinlab		1			1
29	soqiyi rahmat				1	1
30	soqiyi tavfiq			1		1
31	soqiyi shang		1	1	1	3
32	soqiyi shirin				1	1
33	soqiylik’		1	1		2
34	turfa soqi				1	1
35	Xusravi Kisronishon soqiylari	1				1
36	sho’x soqiy				1	1
37	ey bazmu tarab soqiysi				1	1
38	ey davri tarab soqiylari			1		1
39	ey dardu balo soqiylari			1		1
40	ey no’shlab soqiy	1				1
41	ey soqiy	33	29	23	22	107
42	ey soqiyi bazm			1		1
43	ey soqiyi gulchehra		1		1	2
44	ey soqiyi davron		2	2		4
45	ey soqiyi mahvash	1	1			2

46	ey hurvash soqiy		1			1
	Jami:	142	140	132	141	555

Soqiy obrazining she’rda qay shakllarda kelishi ham bir qancha omillar bilan bog‘liq. Xususan, bu timsol *azal soqiysi, balo soqiylari, mug‘ dayridagi soqiy, piri soqiyvash, soqiya ajal, soqiya bazm, soqiya davr, soqiya davron, soqiya ishq, soqiya Kavsar, soqiya rahmat, soqiya tavfiq, Xusravi Kisronishon soqiylari, ey davri tarab soqiylari, ey bazmu tarab soqiylari, ey dardu balo soqiylari* shakllarida kelganda soqiy obrazining shaxsi va ma’nolari oydinlashsa, *gulrux soqiy, isaviydam soqiy, soqiya gulandom, soqiya gulchehra, soqiya mavzun, soqiya mahvash, soqiya no ‘shinlab, soqiya shang, soqiya shirin* tarzida qo‘llanganda esa bu obrazning shakli shamoyili, atvori va boshqa turli sifatlar anglashilib turadi.

Obrazning shaklan turlicha ifoda etilishini til xususiyatlari bilan bog‘liqligini ta’kidlash lozim. *Gulrux soqiy, balo soqiylari, gulchehra soqiy, mahvash soqiy* kabi birikmalar o‘zbek tili qonuniyatlari bilan bog‘liq bo‘lsa, xuddi shu ma’nolarni beruvchi *soqiya gulrux, soqiya gulchehra, soqiya mahvash* kabi qator izofiy birikmalar fors tili xususiyatlari bilan aloqador. Kulliyotda uchraydigan *ayyuha-s-soqiy* kabi shakllarni esa arab tili qonuniyatlari bilan bog‘liqlikda izohlash mumkin. Ayni holatlar Navoiyning o‘zbek, fors, arab tillarning bilimdoni ekanligini, she’r badiiyatini hosil qilishda ulardan mohirona foydalanganini ko‘rsatib turadi.

Shuningdek, soqiy so‘zining turfa shakllarda qo‘llanilishini vazn hamda mazmun talabi, ijodkor poetik uslubiga bog‘liqligini ham ta’kidlab o‘tish joiz. Jumladan,

Xumor dofei bo ‘lg‘aymu soqiya Kavsar,

Bu dayr ichinda mayi ishq ichmaganga to ‘lo (“Favoyidu-l-kibar”, 12-bet),

Mafoilun failotun mafoilun failun

V – V – / V V – – / V – V – / V V –

baytida *mujtasi musammani maxbuni mahzuf,*

Soqiyo, ahhob hajri qatlim aylar – boda tut

Kim, bu qotil zahr taryoki erur sahbo manga (“Favoyidu-l-kibar”, 16-bet),

Foilotun foilotun foilotun foilun

– V – – / – V – – / – V – – / – V –

baytida *ramali musammani mahzuf,*

Soqiyg‘a vayo aksig‘a may ichra boqarmen,

Andin munga, mundin anga chun topmadim ashbah (“Favoyidu-l-kibar”, 531-bet),

Maf’ulu mafoiylu mafoiylu faulun

-- V / V -- V / V -- V / V --

baytida *hazaji musammani axrabi makfufi mahzuf* vaznlarini hosil qilishda ishtirok etadi.

Quyidagi bir necha baytlarda mazmun talabi bilan ushbu obraz turli birikmalar tarkibida qo‘llaniladi:

Dahr bazmida, damo-dam soqiya davron tutar,

Boda, bilmon, la’lgun maydurmu yo qondurmu ul? (“Favoyidu-l-kibar”, 369-bet)

Balo bazmida soqiya ajal jomi fano tutsa,

Tag‘or o‘lsunki, og‘zimg‘a quyub sipqarg‘udekturmen (“Favoyidu-l-kibar”, 498-bet).

Soqiya ishq, chunki urdi salo,

Tutmadi elga g‘ayri jomi balo (“Favoyidu-l-kibar”, 579-bet).

Demak, devonlarda soqiy obrazining qo‘llanilishi ijodkor poetik uslubi hamda g‘oyaviy maqsadlari bilan aloqador.

“Xazoyinu-l-maoniy”dagi soqiy obrazining ritorik murojaat, radif sifatida turli janrlardagi ishtiroki, vazifasi, asosan, asar badiiyati, shakli bilan bog‘liq bo‘lishiga qaramasdan, bular juda muhimdir. Zero, “Navoiy uchun insonning hamma faoliyatidagi kabi so‘z san‘atida ham ma‘no birlamchi va suvrat ikkilamchi bo‘lsa-da, bu – suvratning ahamiyati yo‘q, degan so‘z emas... Mohir san‘atkor ma‘noni o‘ziga mos va turli-tuman suvratlarda jilvalantiradi va har bir suvrat zaminidagi ma‘noni ravshanlashtiradi” [Рустамов, 5:22].

Xulosa qilib aytganda, “Xazoyinu-l-maoniy”dagi soqiy obrazi tadqiqi shoirning falsafiy dunyoqarashi, badiiy tafakkuri manzaralari, qolaversa, Navoiy dahosi poetik mahoratining qator yangi qirralarni ochishi bilan ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. Хазойин ул-маоний. 10 жилдлик. 1–4-жилдлар. – Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011.
2. “Алишер Навоий: комусий луғат” / Масъул муҳаррир: Ш.Сирожиiddинов. 2 жилдлик. 2-жилд. – Тошкент: Sharq, 2016. – 480 б.
3. Бертельс Е.Э. Избранные труды. Т.4. Наваи и Джами. – М.: Наука, 1965. – 500 б.
4. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: O‘zbekiston. 2014. – 320 б.
5. Рустамов А. Навоийнинг бадий маҳорати. – Тошкент, Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1979. – 216 б.